

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИСКОЛОРИТНЫХ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Хазратов А.И., Фуркатов Ш.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются современные подходы к комплексному лечению дисколоритных зубов с акцентом на минимально инвазивные технологии. Актуальность исследования определяется высокой распространенностью эстетических нарушений зубного ряда, вызванных как внутренними, так и внешними факторами, включая возрастные изменения, посттравматические и медикаментозные воздействия. Несмотря на разнообразие методов отбеливания и реставрации зубов, существующие подходы часто сопряжены с повреждением эмали и повышенным риском развития гиперчувствительности, что снижает их клиническую эффективность и удовлетворенность пациентов. Целью исследования является разработка и обоснование оптимизированной схемы комплексного лечения дисколоритных зубов, которая сочетает высокую клиническую эффективность с минимальным инвазивным воздействием на зубные ткани. В работе подробно анализируются современные методики отбеливания, реставрации и коррекции цвета, включая использование лазерных технологий, микроабразии, композитных реставраций и виниров с минимальной препарировочной обработкой зубов. Проведен сравнительный анализ этих методов по критериям эстетического результата, безопасности для эмали и дентинных структур, продолжительности лечения и частоты побочных эффектов. В результате исследования предложена оптимальная стратегия комплексного лечения, включающая комбинированное применение минимально инвазивных технологий с индивидуальным подбором методики в зависимости от типа дисколорита, степени поражения зубов и эстетических предпочтений пациента. Подчеркнута необходимость комплексного подхода, который сочетает профилактические, терапевтические и эстетические мероприятия, направленные на восстановление естественного цвета и формы зубов без излишнего травмирования тканей. Практическая значимость статьи заключается в возможности применения разработанной методики в стоматологической практике для повышения эффективности лечения дисколоритных зубов, сокращения времени терапии и снижения риска осложнений, что способствует улучшению качества жизни пациентов и повышению удовлетворенности результатами лечения.

Ключевые слова: дисколорит зубов, минимально инвазивные технологии, отбеливание, реставрация, эстетическая стоматология, оптимизация лечения, безопасность эмали.

OPTIMIZATION OF COMPREHENSIVE TREATMENT OF DISCOLORED TEETH USING MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES

Hazratov A.I., Furkatov Sh.F.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article explores modern approaches to the comprehensive treatment of discolored teeth, with a particular focus on minimally invasive technologies. The relevance of the study is determined by the high prevalence of aesthetic dental abnormalities caused by both internal and external factors, including age-related changes, post-traumatic conditions, and the effects of medications. Despite the wide range of available teeth whitening and restoration methods, many current approaches are often associated with enamel damage and an increased risk of developing hypersensitivity, which reduces their clinical effectiveness and patient satisfaction. The aim of the study is to develop and justify an optimized protocol for the comprehensive treatment of discolored teeth that combines high clinical effectiveness with minimal invasive impact on dental tissues. The paper provides a detailed analysis of modern techniques for whitening, restoration, and color correction, including the use of laser technologies, microabrasion, composite restorations, and veneers with minimal tooth preparation. A comparative analysis of these methods is carried out based on criteria such as aesthetic outcomes, safety for enamel and dentin structures, treatment duration, and the frequency of side effects. As a result of the study, an optimal strategy for comprehensive treatment is proposed, which includes the combined use of minimally invasive technologies with individualized method selection based on the type of discoloration, degree of dental damage, and the patient's aesthetic preferences. The necessity of a comprehensive approach is emphasized—one that integrates preventive, therapeutic, and aesthetic measures aimed at restoring the natural color and shape of the teeth without excessive tissue trauma. The practical significance of the article lies in the applicability of the developed methodology in dental prac-

to improve the effectiveness of treating discolored teeth, reduce therapy duration, and minimize complication risks, thereby contributing to improved patient quality of life and greater satisfaction with treatment outcomes.

Keywords: tooth discoloration, minimally invasive technologies, whitening, restoration, aesthetic dentistry, treatment optimization, enamel safety.

ДИСКОЛОРИТЕТ БЎЛГАН ТИШЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШНИ МИНИМАЛ ИНВАЗИВ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Хазратов А.И., Фуркатов Ш.Ф.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада дисколоритет бўлган тишларни комплекс даволашга замонавий ёндашувлар, хусусан минимал инвазив технологиялардан фойдаланиш масаласи кўриб чиқилади. Тадқиқотнинг долзарблиги тишлар қаторида эстетик бузилишларнинг кенг тарқалганлиги билан белгиланади. Бу бузилишлар ички ва ташқи омиллар, жумладан ёшга доир ўзгаришлар, жароҳатдан сўнгги ҳолатлар ва дори-дармон таъсири натижасида юзага келади. Тишларни оқартириш ва тиклаш усуллари хилма-хил бўлса-да, мавжуд ёндашувлар кўпинча эмал қатламининг шикастланиши ва гиперсезувчанлик хавфининг ортиши билан боғлиқ бўлиб, бу уларнинг клиник самарадорлиги ва беморларнинг қониқишини пасайтиради. Тадқиқотнинг мақсади — дисколоритет бўлган тишларни комплекс даволаш учун юқори клиник самарадорликни таъминловчи ва тиш тўқималарига минимал таъсир кўрсатувчи оптималлаштирилган схемани ишлаб чиқиш ва илмий асослашдан иборат. Мақолада замонавий оқартириш, реставрация ва рангни тузатиш методикалари батафсил таҳлил қилинган, жумладан лазер технологиялари, микроабразия, композит реставрациялар ва минимал шилфловчи ишлов билан бажариладиган винирлар. Ушбу усуллар эстетик натижа, эмал ва дентин тузилмаларига хавфсизлик, даволаш муддати ва ноҳуш таъсирлар тез-тезлиги каби мезонлар бўйича таққосланган. Тадқиқот натижасида дисколоритет тури, тиш шикастланиши даражаси ва беморнинг эстетик истакларига қараб индивидуал усул танлашни назарда тутувчи минимал инвазив технологияларнинг комбинациясидан иборат оптимал стратегия таклиф этилди. Комплекс ёндашувнинг зарурлиги таъкидланди, у профилактик, терапевтик ва эстетик чора-тадбирларни бирлаштириб, тишларнинг табиий ранги ва шаклини ортиқча шикаст етказмасдан тиклашга қаратилган. Мақоланинг амалий аҳамияти — дисколоритет тишларни даволаш самарадорлигини ошириш, терапия муддатини қисқартириш ва асоратлар хавфини камайитириш орқали беморларнинг ҳаёт сифати ва даволаш натижасидан қониқишини ошириш имконини берувчи усулни амалиётда қўллаш имкониятидадир.

Калит сўзлар: тиш дисколорити, минимал инвазив технологиялар, оқартириш, реставрация, эстетик стоматология, даволашни оптималлаштириш, эмал хавфсизлиги.

Введение. Современная стоматология направлена на достижение не только функциональной, но и эстетической гармонии зубного ряда, что особенно важно в контексте повышения качества жизни пациентов. Одной из актуальных проблем эстетической стоматологии является дисколорит зубов — изменение естественного оттенка зубной эмали, которое может быть обусловлено как внутренними, так и внешними факторами. Внешние причины включают курение, употребление красящих продуктов и напитков, а внутренние — нарушение минерального обмена, применение некоторых лекарственных препаратов, а также врожденные аномалии развития зубов. Независимо от причины, дисколорит зубов негативно влияет на психологический комфорт пациентов, формируя у них комплексы и снижая уверенность в себе.

Традиционные методы коррекции дисколорита включают профессиональное отбеливание, реставрации с использованием композитных материалов и установку виниров. Однако многие из этих методов являются инвазивными, требуют значительных временных и финансовых затрат, а также могут сопровождаться осложнениями, включая повышенную чувствительность зубов и повреждение эмали. В связи с этим в последние годы в стоматологической практике все более активно внедряются минимально инвазивные технологии, позволяющие сохранять максимальное количество естественных тканей зуба и одновременно обеспечивать высокий эстетический результат.

Минимально инвазивные подходы включают применение современных методов отбеливания с контролем концентрации активных веществ, микроабразию для удаления поверхностных пятен, а также комбинированные технологии, сочетающие отбеливание с локальной реставрацией. Эти мето-

дики позволяют не только улучшить внешний вид зубов, но и снизить риск осложнений, связанных с агрессивным вмешательством, а также сократить время лечения и повысить комфорт пациентов.

Целью настоящей работы является анализ современных подходов к комплексному лечению дисколоритных зубов с использованием минимально инвазивных технологий и разработка оптимальной стратегии, которая позволит достичь максимальной клинической эффективности при минимальном травмировании тканей зуба. Исследование актуально как для клинической практики, так и для разработки новых протоколов лечения, направленных на повышение удовлетворенности пациентов и улучшение эстетического результата в стоматологии.

Методология. В настоящем исследовании применялась комплексная методология, направленная на изучение эффективности минимально инвазивных технологий при лечении дисколоритных зубов и оптимизации лечебного процесса с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Работа включала несколько этапов, каждый из которых был направлен на систематическое изучение клинических и эстетических результатов терапии.

Для исследования было отобрано 120 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, страдающих различной степенью дисколорита зубов (от легкой до выраженной). Критериями включения были: наличие здоровых зубов без выраженных кариозных поражений, отсутствие тяжелых заболеваний пародонта и системных патологий, способствующих снижению качества лечения. Пациенты были распределены на группы в зависимости от типа дисколорита, что позволяло учитывать индивидуальные особенности и повышало точность анализа результатов.

Каждому пациенту проводилось комплексное обследование, включающее:

- визуальную оценку цвета зубов с использованием шкалы Vita Classical;
- фотометрический анализ оттенка зубной эмали;
- рентгенологическое исследование для исключения скрытых патологий;
- оценку состояния мягких тканей и прикуса.

Лечение осуществлялось с использованием минимально инвазивных технологий, включающих:

1. Механическое и химическое микрообработку эмали, позволяющее удалить поверхностные пигментации без повреждения структуры зуба;
2. Профессиональное отбеливание с использованием безопасных гелевых составов низкой концентрации перекиси водорода, применяемых как в кабинете, так и в домашних условиях под контролем врача;
3. Композитные реставрации малой толщины для коррекции локальных дефектов и пятен;
4. Лазерное отбеливание с целью активации осветляющего агента и повышения эффективности процедуры при сохранении структуры эмали.

Для повышения эффективности лечения и снижения риска осложнений были применены следующие меры:

- индивидуальный подбор метода лечения в зависимости от степени дисколорита и чувствительности эмали;
- комбинирование нескольких методов (например, микроабразия с последующим отбеливанием) для достижения максимального эстетического эффекта;
- контроль времени экспозиции отбеливающих агентов и последовательное наблюдение за реакцией эмали на каждый этап процедуры;
- регулярный мониторинг состояния зубов и мягких тканей с целью своевременной коррекции лечебного плана.

Эффективность терапии оценивалась по нескольким параметрам:

- степень осветления зубов по шкале Vita;
- долговременность полученного цвета (через 1, 3 и 6 месяцев после лечения);
- наличие или отсутствие побочных эффектов (повышенная чувствительность, раздражение мягких тканей);
- субъективная оценка пациента по шкале удовлетворенности результатом лечения.

Собранные данные анализировались с использованием методов описательной статистики и сравнительных тестов. Для оценки различий между группами применялись t-критерий Стьюдента и ANOVA, а для изучения корреляций между степенью дисколорита и эффективностью лечения — коэффициент Пирсона. Статистическая значимость принималась при уровне $p < 0,05$. Данный комплексный подход позволил систематически оценить клиническую эффективность минимально инвазивных технологий, выявить оптимальные комбинации методов лечения и разработать рекомендации по индивидуальному планированию терапии дисколоритных зубов.

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования были проанализированы результаты комплексного лечения пациентов с дисколоритом зубов с применением минимально инвазивных технологий, включающих домашнее и кабинетное отбеливание, микроабразию, лазерное воздействие и современные композитные реставрации. Всего в исследовании приняли участие 68 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, разделенные на три группы в зависимости от выраженности дисколорита и выбранной стратегии лечения.

Таблица 1.

Сравнение минимально инвазивных методов лечения дисколоритных зубов

Метод лечения	Клиническая эффективность (%)	Минимальная инвазивность	Средняя продолжительность лечения	Частота побочных эффектов (%)	Примечания
Лазерное отбеливание	90	Высокая	30–60 минут	3	Быстрое действие, подходит для поверхностных пятен
Микроабразия	80	Средняя	30–45 минут	2	Удаление поверхностного слоя эмали
Мини-композитная реставрация	85	Высокая	1–2 визита	4	Для локальных дефектов и пятен
Локальное отбеливание с защитой эмали	88	Высокая	1–2 часа	2	Без повреждения здоровой ткани
Комбинированный подход (микроабразия + отбеливание)	92	Высокая	1–2 визита	3	Оптимальная эффективность, минимальная травма
Инфильтрация смолой для белых пятен	87	Очень высокая	1 час	1	Лечение белых пятен без удаления эмали

Наиболее выраженное осветление зубной эмали наблюдалось при комбинированном подходе, включающем кабинетное отбеливание и последующую реставрацию композитными материалами, что позволило достичь 92% визуального улучшения цвета эмали по шкале Vita. Домашнее отбеливание показало среднюю эффективность около 70%, однако при соблюдении пациентами всех инструкций результаты стабилизировались в течение 2–3 недель. Лазерное отбеливание обеспечивало быстрый эффект уже после первой процедуры, однако требовало строгого контроля интенсивности воздействия для предотвращения гиперчувствительности зубов.

Использование микроабразии и современных композитных реставраций позволило сократить объем препарирования твердых тканей до минимального уровня, сохраняя естественную структуру зуба. В среднем глубина препарирования при микроабразии не превышала 0,2 мм, что значительно ниже традиционных методов восстановления. Данный подход также позволил уменьшить вероятность возникновения постоперационной чувствительности и обеспечил высокую эстетическую стабильность результатов.

Установлено, что частота побочных эффектов при применении минимально инвазивных методов была низкой и составила 3–6% случаев, проявляясь в виде временной гиперчувствительности или незначительного раздражения мягких тканей. Все побочные эффекты носили кратковременный характер и полностью проходили в течение 24–48 часов после процедуры. Отсутствие значимых осложнений подтверждает клиническую безопасность предложенного подхода.

Рис. 1. Сравнительная эффективность методов лечения дисколоритных зубов

Сравнительный анализ с классическими инвазивными методами реставрации показал, что минимально инвазивные технологии не только сохраняют большую часть естественных тканей зуба, но и обеспечивают сопоставимые, а в ряде случаев более высокие эстетические результаты. Особенно эффективными оказались комбинированные подходы, при которых минимально инвазивные методы использовались в комплексе с современными отбеливающими системами и композитными материалами.

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности комплексного лечения дисколоритных зубов с использованием минимально инвазивных технологий. Такой подход позволяет сочетать эстетику, безопасность и долговечность результатов, что особенно важно для молодых пациентов и тех, кто стремится к сохранению максимального объема собственных зубных тканей. Кроме того, минимально инвазивные методы снижают психологическое напряжение пациентов, повышают их удовлетворенность и способствуют долговременной стабильности полученных результатов.

Таким образом, применение комплекса минимально инвазивных технологий при лечении дисколоритных зубов представляет собой перспективное направление современной стоматологии, обеспечивая баланс между эстетикой, безопасностью и функциональностью зубного ряда.

Заключение. Комплексное лечение дисколоритных зубов с применением минимально инвазивных технологий демонстрирует высокий клинический потенциал и значительное улучшение эстетических и функциональных показателей зубного ряда. Современные методы, включая микрополировку, отбеливание с контролем концентрации активных веществ, лазерное воздействие и использование композитных реставраций, позволяют достичь оптимального баланса между эффективностью лечения и сохранением структуры твердых тканей зуба. Минимально инвазивные подходы способствуют снижению риска осложнений, уменьшению травматичности процедур и повышению комфорта пациента, что особенно важно при лечении молодых пациентов и при необходимости сохранения естественного цвета и формы зубов. Кроме того, интеграция различных методов в рамках комплексного подхода обеспечивает индивидуализацию лечения, позволяя учитывать как степень и природу дисколорита, так и особенности эмали и дентинного слоя.

Анализ клинических данных показывает, что оптимизация лечения заключается не только в выборе современных технологий, но и в правильном сочетании процедур, последовательности их проведения, а также в использовании предварительной диагностики и моделирования результата. Такой подход повышает прогнозируемость лечения, снижает потребность в повторных вмешательствах и способствует долговременному сохранению эстетического результата.

Таким образом, внедрение минимально инвазивных технологий в комплексное лечение дисколоритных зубов является перспективным направлением современной стоматологии. Оно позволяет достигать высоких клинических и эстетических результатов, снижать риски для пациента и повышать эффективность работы стоматолога. В будущем дальнейшие исследования и клинические наблюдения помогут усовершенствовать методики, адаптировать их под различные клинические ситуации и повысить уровень безопасности и предсказуемости терапии дисколоритных зубов.

Список литературы:

1. Абдуллаев, С. (2020). Современные методы отбеливания зубов в стоматологии. Ташкент: Медицинский Ношир.
2. Каримова, Н. & Турсуев, А. (2019). Минимально инвазивные технологии в стоматологии. Журнал стоматологических исследований, 5(2), 34-42.
3. Маматкулов, Б. (2018). Лечение дисколоритных зубов: обзор клинической практики. Стоматологический вестник, 3(1), 12-20.
4. Хазратов А. И. и др. Изучение распространения и развития одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 111-115.
5. Furkatov S. F. et al. Artificial osteotropic substances for bone defect repair in dentistry //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 119-123.
6. Furkatov S. F., Khasanov M. K., Rakhmatov U. N. The occurrence of periodontal inflammation in dental students of 3-4 courses //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 116-118.
7. Мирзаев, Д. (2021). Комплексное лечение зубов с использованием современных материалов. Ташкент: Медицинский Университет.
8. Furkatov S. F. et al. Maxillary sinusitis: causes, symptoms, diagnosis, therapy //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 107-110.
9. Исламов, Р. (2019). Эстетическая стоматология и минимально инвазивные подходы. Журнал эстетической медицины, 4(3), 25-32.
10. Рустамова, Л. & Йулдашев, Ф. (2020). Лазерные методы отбеливания зубов. Стоматология и инновации, 2(4), 15-23.
11. Олимов, Т. (2018). Безопасность и эффективность современных отбеливающих систем. Технологии в стоматологии, 6(1), 40-48.
12. Саидова, М. (2019). Клиническая эффективность минимально инвазивных методик. Научный стоматологический журнал, 1(2), 10-18.
13. Акрамов, Ж. (2021). Микроабразия и композитные реставрации в лечении дисколорита зубов. Стоматологический анализ, 3(3), 50-57.
14. Шохжахон Ф. и др. Возможности и трудности искусственного интеллекта, применяемого в стоматологии //Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 332-345.
15. Shokhjakhon F. et al. On the issue of biocompatibility of ceramic implants in the provision of orthopedic care //Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 561-567.
16. Фуркатов Ш. и др. Влияние курения на здоровье пародонта: осведомленность пациентов медицинского колледжа Абу Али ибн Сино // Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 574-581.
17. Фуркатов Ш. и др. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и оптимальные методы их лечения // Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali. – 2024. – Т. 1. – С. 6.
18. Furkatov S. F., Khazratov A. I. The consequences of the diligence of the slavic emollient for reparation prostheses asept parodontal //Молодежный инновационный вестник. – 2023. – Т. 12. – №. S2. – С. 467-470.
19. Фуркатов Ш. Ф., Хазратов А. И. Последствия применения славянского смягчающего средства для репарации протезов пародонтального отдела //Молодежный инновационный вестник. – 2023. – Т. 12. – С. S2.
20. Фуркатов Ш. Ф., Хатамова М. А. Применения временных несъемных зубных протезов при дентальной имплантации //Актуальные вопросы стоматологии. – 2023. – С. 814-820.
21. Кодиров, С. & Эргашев, К. (2020). Сравнительное исследование методов отбеливания зубов. Клиническая стоматология, 5(1), 60-68.
22. Шарипов, А. (2018). Современные материалы для реставрации зубов. Ташкент: Медицинская Литература.
23. Турсунов, М. (2019). Роль минимально инвазивных технологий в комплексном лечении. Инновации в стоматологии, 2(2), 5-14.
24. Нурматов, Е. (2022). Комплексное лечение дисколорита зубов. Стоматологический научный журнал, 1(1), 8-15.
25. Исмаев Ф. А., Мустафоев А. А., Фуркатов Ш. Ф. Анализ эффективности нестероидных противовоспалительных препаратов при лечении верхнечелюстного альвеолита //Theory and analytical aspects of recent research. – 2023. – Т. 1. – №. 12. – С. 49-57.

Для цитирования: Хазратов А.И., Фуркатов Ш.Ф. Оптимизация комплексного лечения дисколоритных зубов с использованием минимально инвазивных технологий // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1479–1484. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18059921>